

जगतकल्याणे कुमारकार्तिकेयः अवदानम्

सुशान्तमण्डलः, शोधछात्रः, साहित्यविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

अनुवादसंकेतः- susanta71997@gmail.com

प्रबन्धसारः-

संस्कृतसाहित्यस्य प्राचीनग्रन्थः ऋग्वेदात् आरभ्य आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये रेबाप्रसादद्विवेदी कुमारविजय-महाकाव्यपर्यन्तं कुमारकार्तिकेयस्य परिचयः अनेकेषु ग्रन्थेषु वर्तते। वाल्मीकि-रामायणे, वेदव्यास-महाभारत-पुराणेषु च कार्तिकेयः देव-सेनापतिः, कुमारविजय-महाकाव्ये संसार कार्तिकेयः, मृच्छकटिकम्-प्रकरणे चोरस्य मनुष्यस्य देवः। अपि च तमिलसंस्कृतौ कार्तिकेयेन पौराणिकविशेषदेवतायाः स्थितिः प्राप्ता, विशेषतः बङ्गलासमाजस्य दृढपुत्रत्वात् सः पूज्यते। वाल्मीकि-रामायण-वेदव्यास-महाभारत-पुराण-सूचनानुसारं षट् कृत्तिकाभिः सह संसर्गात् 'कार्तिका' इति पदं शोधपत्रे प्रयुक्तम् अस्ति। यः कार्तिकः सः कुमारः, स्कन्दः, कार्तिकेयः, शदाननः, शनमातुरः, देवसेनापतिः, पार्वतीपुत्रः, अग्निपुत्रः, कृत्तिकापुत्रः, गङ्गापुत्रः, सरजन्मः, विशाखा इत्यादयः इति प्रसिद्धः। अस्य शोधपत्रस्य विषयः अस्ति यत् कुमारकार्तिकेयस्य जगतः कल्याणे तस्य भूमिकायाः संक्षिप्तपरिचयं दत्त्वा संस्कृतसाहित्ये तस्य भूमिकायाः अन्वेषणम्।

कुञ्चीशब्दाः-

कुमारकार्तिकेयः, ऋग्वेद, वाल्मीकि-रामायण, वेदव्यास-महाभारत, महाकाव्य, पुराण।

प्रस्तावनाः-

कुमारकार्तिकेयः भारतीयसाहित्यस्य, समाजस्य, संस्कृतस्य च अङ्गत्वेन विशेषतया प्रसिद्धः अस्ति। आर्याणां भारते आगमनात् पूर्वं पश्चात् च कुमारकार्तिकेयः विशेषतया प्रमुखदेवतारूपेण स्थापितः आसीत्, अद्यापि वर्तते च। प्राचीनसंस्कृतसाहित्यात् आरभ्य आधुनिकसंस्कृतसाहित्यपर्यन्तं कुमारकार्तिकेयस्य

प्रासंगिकता सर्वत्र दृश्यते किन्तु कार्तिकेयस्य जन्मविषये बहु असहमतिः वर्तते। केषुचित् ग्रन्थेषु कार्तिकेयः हरपार्वतीपुत्रत्वेन, केषुचित् ग्रन्थेषु अग्निपुत्रत्वेन, केषुचित् ग्रन्थेषु सिसाकृत्तिकापुत्रत्वेन, केषुचित् गंगापुत्रत्वेन दर्शितः। अन्यत्र कार्तिकेयः त्रिभुवनस्य रक्षकत्वेन त्रिभुवनस्य रक्षकत्वेन, क्वचित् सामान्यपुरुषत्वेन, क्वचित् बलवत्सन्तानप्रदत्वेन, क्वचित् निम्नवर्गीयचौराणां आराध्यदेवत्वेन दर्शितः। कुमारकार्तिकेयस्य कालान्तरे विविधचरित्रं विश्वस्य समग्रकल्याणे तस्य भूमिका च अधः चर्चा कृता अस्ति। यदि वयं वैदिकसाहित्यं पश्यामः तर्हि ऋग्वेदे 'कुमार' इति बहुत्र उल्लिखितः इति द्रष्टव्यम्। यद्यपि अत्र 'कुमार'शब्दस्य उल्लेखः अस्ति तथापि अयं कुमारः कुमारकर्तिकः इति विशिष्टा सूचना नास्ति, किन्तु ऋग्वेदस्य सुक्तानां 'कुमार'शब्दस्य उत्पत्तित्वेन विशेषा भूमिका वर्तते।

कुमारकार्तिकेयस्य विशेषतादात्म्यं वाल्मीकिरामायणमहाकाव्यस्य प्रथमाध्याये सप्तमे अध्याये दृश्यते। श्रीरामचन्द्रः यदा विश्वामित्रमुनिं प्रति गङ्गायाः उत्पत्तिविषये ज्ञातुं रुचिं प्रकटितवान् तदा सः गङ्गायाः उत्पत्तिवर्णनं कुर्वन् कुमारकर्तिकेयस्य जीवनवृत्तान्तं प्रस्तुतवान्। हिमालयस्य मेङ्कायाः च मनोरमा सुमध्याम इति कन्याद्वयम् अस्ति। मनोरमस्य गर्भे गङ्गा उमा च जाताः। देवाः गङ्गां प्रार्थयन् कार्यसिद्ध्यर्थं हिमालयः तस्याः समर्पणं कृतवान्। उमा-देवदीदेव-महादेवयोः विवाहः समाप्तः जातः ततः परं स्वर्गदिव्ये शतवर्षं व्यतीतवान् किन्तु तेषां बालकः न जातः इति कारणतः देवाः चिन्तिताः भूत्वा पीतमः गतवन्तः तस्य सल्लाहेन ततः महादेवस्य समीपं गत्वा तस्मै सूचितवन्तः यत् एषः संसारः अपत्यं धारयितुं असमर्थः अस्ति। अतः देवाः त्रिलोकस्य त्राणार्थं देव्या सह ब्रह्मचर्यव्रतं कृत्वा स्वस्य तेजः धारयितुं प्रार्थितवन्तः, सा च त्रिलोकस्य त्राणाय अङ्गीकृतवती। अगाह्यप्रभां तु तस्य निर्गतं केन समाहितं भविष्यति। देवाः तं पृथिव्यां क्षिप्तुं प्रार्थितवन्तः, यदा सर्वा पृथिवी तथा कान्तिना आवृता आसीत्, तदा अग्निः देवानाम् आज्ञानुसारं तां कान्तिं गृहीतवान्। पश्चात् अग्निव्याप्ता सा सूर्यसदृशी तेजस्वी श्वेतपर्वता दिव्यसरवणं च अभवत्, यस्मिन् अग्निसंभवः कुमारकर्तिकेयः जातः।

तेजस्तत् पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना।

ततो देवाः पुनरिदमूचुः सर्वे हुताशनां॥

प्रविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः।

तदग्निना पुनर्व्यासं तज्जातः श्वेतपर्वतः॥

दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसंनिभं।

यत्र जातो महातेजाः कात्तिकयोऽग्निसंभवः॥

अथ देवाः शिवपार्वतीं पूजयन्ति स्म, परन्तु पार्वती देवानां कर्मणा क्रुद्धा तान् निःसन्ततिः इति शापं दत्तवती। अथ त्रयोऽपि घोरं तपं कृतवन्तः। अपरं तु चिन्तिताः देवाः पुनः सेनापतिं प्राप्तुं आशां कुर्वन्तः पितामहस्य समीपं गतवन्तः। पितामहः आदेशं दत्तवान् - गंगागर्भे हुतासनात्मना जातः पुत्रः शैलराजहिमालयस्य अन्यः पुत्री देवसेनपतिः इति अभिषिक्तः भविष्यति। देवानाम् आज्ञानुसारं अग्निः गङ्गायाः अनुमोदनेन वज्रं क्षिप्तवान्, गंगा तत् धारयितुं असमर्थः सन् मूर्च्छितः अभवत्, अग्निस्य आज्ञानुसारं सः कैलासपर्वणि वज्रं क्षिप्तवान्। क्षिप्तमात्रं सुवर्णं जातं ततः कुमारः।

निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजसास्यनुरञ्जितम्।

सर्वं पर्वतसम्बन्धं सौवर्णमभवत्तदा॥

जातरूपमिति ख्यातं ततः प्रभृति राघवा।

सुवर्णं प्रादुर्भवत् वह्नितेजोभवं शुचि॥

कुमारश्चावत्तत्र तरुणार्कसमद्युतिः।

वह्नितेजोभवः श्रीमान् गङ्गाकुक्षिपरिच्युतः॥

अचिरेणैव मरुदाः इन्द्रेण सह तत् दृष्ट्वा कृत्तिकाः क्षीरप्रदानार्थं नियुक्तवन्तः। तदा कृत्तिकाः 'अस्माकं नाम्ना अयं पुत्रः प्रसिद्धः भविष्यति' इति प्रतिज्ञां कृत्वा स्तनस्य क्षीरं पिबन्ति स्म। प्रतिज्ञानुसारं देवाः कुमारं कार्तिकेय इति नाम दत्तवन्तः, तस्य अग्निप्रभां दृष्ट्वा सः 'स्कन्द' इति नामकरणं कृतवान्। षड्वक्त्रेण दुग्धः

सन् 'शदानन्' इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। तत् क्षीरं पिबन् एकस्मिन् दिने वर्धमानः बह्वीः विशालाः सेनाः
जित्वा। ततोऽग्निदेवाः समागत्य तं देवसेनानायकत्वेन अभिषिक्तवन्तः।

महाभारतस्य शाल्यापवरस्य एकचत्वारिंशत्तमे अध्याये वैशम्पायने कार्तिकेयस्य जनमेजोयस्य परिचयः
कथयति। सः कथयति यत् पुरा देवदीदेवमहादेवस्य वालुका स्खलितः भूत्वा अग्नौ पतितः, परन्तु अग्निं
सहितुं असमर्थः सः गङ्गायां क्षिप्तवान्। गङ्गादेवी अपि तां वालुकां धारयितुं असमर्था भूत्वा हिमालये
क्षिप्तवती। षड् कृत्तिकाः हिमालयस्य दीप्तकान्तिं दृष्ट्वा तस्मात् वालुकायाः पुत्रस्य जाते तदा परस्परं स्वपुत्रं
भ्रान्त्या तस्य समीपं गतवन्तः। ततः तस्मै मातृप्रेमेण स्तनदुग्धं दत्तं आश्चर्यवत् बालकः षट् मुखं गृहीत्वा तत्
क्षीरं पिबति स्म। बृहस्पतिः बालकस्य जातिः सम्पूर्णं करोति। यदा कुमार देवादीदेवः महादेवं प्रति आगतः
तदा पार्वती, अग्निः, गंगा, महादेवः सर्वे मन्यन्ते स्म यत् कुमारः तेषां प्रति आगच्छति। तेषां अभिप्रायं ज्ञात्वा
योगबले कुमारः महादेवं प्रति 'स्कन्द' इति रूपं स्वीकृत्य क्रमशः पार्वती, अग्निः, गङ्गा च 'विशाख', 'शाख',
'नैगम' इति रूपं धारितवान्। एतां घटनां दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्। अनन्तरा महादेवा पार्वती
अग्निब्रह्मस्य समक्षं प्रणामं कृत्वा कार्तिकेयस्य वर्चस्वं दातुं प्रार्थितवती, पितामहः ब्रह्मा सर्वपक्षं विचार्य
कुमारं देवसेनपतिं चयनं कृतवान्।

पूर्वमेवादिदेशासौ निकायेषु महात्मनाम्।

समर्थञ्च तमैश्वर्यं महामतिरमन्यते॥

ततो मुहूर्त्तं स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थितः।

सैनापत्यं ददौ तस्मै सर्वभूतेषु भारतः॥

सर्वे कुमारस्य स्तुतिं कर्तुं आरब्धवन्तः, परिचारकाः कोलाहलेन नृत्यन्ति स्म। पुनः यदा बलिपुत्रः वनः
क्रौञ्चपर्व शरणं प्राप्य देवान् पीडयितुं आरब्धवान् तदा कार्तिकेयः वनं प्रति त्वरितम् अगच्छत् किन्तु सः
स्वप्राणभयेन पर्वतगुहायां शरणं गतः। फलतः कार्तिकेयः क्रुद्धः भूत्वा अग्निदत्तबाणेन क्रौञ्चपर्वतं विभज्य
तत्र निवसन्तः सर्वे जीवाः विक्षिप्ताः। ततः शतशः सहस्राणि राक्षसाः पर्वतात् निर्गताः कार्तिकेयः तस्य

अनुयायिनः च तान् सर्वान् मिलित्वा हतवन्तः। ततः कार्तिकेयस्य पुष्पवृष्टिं कृत्वा गन्धर्वाः पुरोहितऋषयः च तं स्तुवितुं प्रवृत्ताः।

महाभारतस्य अनुशासनपर्वस्य त्रिसप्ततितमोऽध्याये युधिष्ठिरस्य पितामहेन भीष्मेण स्वर्णं दत्तस्य महात्म्यवर्णनवसरे कार्तिकेयविषयः उपस्थापितः। अत्रापि उपर्युक्ताख्यानमनुवर्तते। यदा हिमालयस्य कन्या पार्वती महादेव च विवाहस्य समाप्तेः अनन्तरं देवानां महादेवस्य समीपगमनं जगतः हिताय संभोगं कृतवन्तौ, तदा सः अनुमोदित्वा स्वस्य वालुकाम् ऊर्ध्वं नीतवान्, अतः सः तत्कालात् यावत् उच्छ्रितः अभवत् अधुना। शिवस्य अवज्ञा अग्नौ पतितः। अग्निः गङ्गायाः सह मिलित्वा तस्याः गर्भे वालुकाम् अस्थापयत् किन्तु गङ्गायाः वालुकायाः धारणं दुष्करं जातम्। अग्निदेवप्रतिषेधेऽपि सुमेरुपर्वणि तां गर्भं त्यक्तवान्। सुमेरुपर्वतो दीप्तः काञ्चनवर्ण इव बभूव। गङ्गदेव्याः गर्भः शरावने वर्धमानः बालकः अभवत्। षट् कृत्तिकाः तं दीप्तिमन्तं बालकं दृष्ट्वा तं समीपं गत्वा स्तनपानं दत्त्वा पुत्रवत् पोषयन्ति स्म। अत एव सुन्दरस्य दीप्तस्य बालकस्य कार्तिकेय इति नाम प्राप्तः, शिवस्य वालुकाभ्यः जातः इति कारणेन सः 'स्कन्द' इति नाम प्राप्तवान् तथा च सः सुमेरुपर्वतस्य गुहायां निवसति इति कारणेन 'गुह' इति नाम प्राप्तवान्।

स तु गर्भो महातेजा गाङ्गेयः पावकोद्भवः।

दिव्यं शरवणं प्राप्य ववृधेऽद्भुतदर्शनः॥

ददृशुः कृत्तिकास्तुन्त वालार्कसदृशद्युतिम्।

पुत्रं वै ताश्च तं वालं पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः॥

ततः स कार्तिकेयत्वमवाप परमद्युतिः।

स्कन्तत्वात् स्कन्तां चापि गुहावासादगुहोऽभवत्॥

कुमारकर्तिकेयस्य विवरणानि अनेकेषु पुराणेषु प्राप्यन्ते। यथा वायुपुराणे द्वासप्ततितमोऽध्याये सूते कार्तिकेयजन्मनिरूपणम्। शैलराजः मेना च पुत्री उमा। शिवः उमा सह विवाहम् अकरोत्। इन्द्रः तेषां पुत्रजन्मभयेन अग्निं प्रेषितवान् रात्रौ तेषां नाशार्थम्। कक्षं प्रविष्टमात्रेण उपद्रवः अभवत्, महादेवस्य वालुका

भूमौ पतितः। उमादेवी अप्रसन्नतां प्राप्य महाप्रतरुद्रेतस्य गर्भधारणार्थं अग्निं शापं दत्तवती। अथ अग्निः गर्भक्लेशान् सोढुं असमर्थः गङ्गादेवीं गर्भधारणार्थं प्रार्थितवान्, सा अनुमोदित्वा हिमालयस्य सरवणनामके स्थाने प्रसवम् अकरोत्। तत्रैव गौरवशालिनः रुद्राग्नीगतानयकुमारः जातः।

तया परिगतं गर्भं कुक्षो हिमवतः शुभे

शुभं शरवणं नाम चित्रं पुष्पिपादपा

तत्र तत् व्यसृजदगर्भं दीप्यमानमिवानलम्॥

रूद्राग्निगङ्गातनयस्तत्र जातोऽरूणप्रभः।

आदित्यशतशङ्काशो महातेजाः प्रतापवान्॥

तस्मिन् जाते महाभागे कुमारे जाह्नवीसुते।

विमानयानैरावकाशं पतत्रिभिरिवावृतम्॥

अभिषेकस्य कृते यदा सर्वे देवाः प्रादुर्भूताः तदा कुमारः एकदा एव द्रष्टुं षट् मुखं धारितवान्। कुमारस्य जन्मनः अनन्तरं सर्वे देवविरोधिनः राक्षसाः तस्य तेजसा स्कन्दी वा व्यथिताः वा आसन्, अतः तस्य नाम 'स्कन्द' इति। तारकासुरस्य वधार्थं देवाः कुमारं देवसेनपतिं नियुक्तवन्तः।

कुमारकार्तिकेयस्य विवरणं व्यासदेवेन लिखिते शिवपुराणे 'ज्ञानसंहिता' इति नवमे अध्याये प्राप्यते। अस्य अध्यायस्य आरम्भे दृश्यते यत् तारासुरस्य तीव्रतपसा भीता देवाः तारासुरस्य वरदानार्थं प्रार्थयन् पितामहं ब्रह्माणं समीपं गतवन्तः। पितामहः तदनुमोदित्वा नियतस्थानं गत्वा तारकासुरं वरदानं दत्तवान् -प्रथमः यत् त्रिभुवनस्य कोऽपि प्राणी तारकासुर इव शक्तिशाली न भविष्यति। द्वितीयपतिना शिव्रेतजः पुत्रः देवसेनपतिः भूत्वा शस्त्राणि क्षिपति चेत् तारकासुरः नष्टः भविष्यति।

वरद्वयं तदा देयं श्रुयताञ्च पितामह।

त्वया च निमित्ते लोके मत्तुल्ल्यो वलवान् नहि॥

शिववीर्यं समुत्पन्नः पुत्रं सेनापतिर्यदा।

भूत्वा शस्त्रं क्षिपेण्मह्यं तदा मे मरणं भवेत्।

इत्युक्ते च तदा तेन ब्रह्मा लोकपितामहः॥

वरञ्च तादृशं दत्त्वा देवानुङ्गापरायणः॥

तारकासुरेण वरं प्राप्य एकैकं त्रिभुवनं आधिपत्यं पुनः देवाः ब्रह्मणाम् आगत्य तारकासुरस्य वधं याचन्ते स्म। अथ ब्रह्मा उक्तवान् यत् शिव्रेतजः पुत्रः एव तारकासुरं वधं कर्तुं शक्नोति। तस्मिन् समये उमादेवी हिमालये शिवस्य तपस्यां सेवां कुर्वती आसीत्, अतः शिवस्य उमस्य च सम्बन्धः स्यात्। तयोः विवाहस्य समाप्तेः अनन्तरं तर्कसुरस्य विनाशः उभयोः संयोगेन सम्भवः भविष्यति। यतः उमा इव अन्यः कोऽपि नारी शिव्रेट् धारयितुं समर्थः नास्ति। अतः उमापार्वतीयोः संयोगाय भगवान् इन्द्रः कामदेवं आहूय सर्वतथ्यं सूचितवान्, यः अपि महादेवस्य धैर्यं भङ्गयिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृतवान्। ततः कामदेवः हिमालये अकालं वसन्तं कृत्वा हिमालये तपस्यां कुर्वन्तः शिवपार्वतीयोः प्रेम्णः निर्माणं कृतवान्। हिमालयः पुष्पैः फलैः पूर्णः अभवत्। पार्वती च तत्र आगता भव्यालंकारभूषिता। अवसरं ज्ञात्वा कामदेवः कम्बनस्य उपयोगं कृत्वा वामभागे एव स्थितवान्। देवादीदेवः अपि तपः त्यक्त्वा पार्वतीरूपं वर्णनं कर्तुं आरब्धवान्। अथ यदा सः पार्वतीयाः वस्त्राणि आकर्षयितुं प्रयत्नं कृतवान् तदा पार्वती पृष्ठतः स्थिता। तदा महादेवः चिन्तितवान्, सः मोहितः अस्ति वा ? सद्यः चेतनां प्राप्य आसने दृढतया उपविष्टः। कारणं अन्वेष्य सः कन्दर्पस्य बाणः वामतः आकर्षयति इति दृष्टवान्। ततः सः अतीव क्रुद्धः पश्चात्तापं कृत्वा तृतीयनेत्रात् स्फुलिङ्गं कृत्वा कन्दर्पं भक्षितवान्। तस्य दैवम् अवलोक्य देवाः, पार्वती च सखीभिः सह तत्स्थानात् निर्गताः। कामदवपत्नी रतिमिदं अकालमृत्युं सहितुं असमर्था मूर्च्छिता, पश्चात् चैतन्यं प्राप्य कटुविलापं कर्तुं प्रवृत्ता। पुनः देवदीदेवः कन्दर्पस्य पुनरागमनस्य आश्वासनं दत्तवान् सः प्रतीक्षां कर्तुं आरब्धवान्। पार्वती गृहे प्रत्यगमं कृत्वा शिवत्वेन पश्चात्तापं कर्तुं आरब्धा। देवर्षिनारदस्तत्र गत्वा तपसा महादेवं लब्धुं उपदेशं दत्त्वा स्थानं त्यक्तवान्। पार्वती घोरं तपः आरब्धा इति दृष्ट्वा देवाः नारदं महादेवं प्रेषितवन्तः, येन महादेवः पार्वतीं इष्टं वरं दातुं प्रसन्नः अभवत्। देवादीदेवोऽपि तदनुमोदित्वा वृद्धवेषेण तत्र गतः। पार्वती स्वस्य सम्यक् आदरं दर्शयित्वा शिष्टप्रश्नान्

अपृच्छत्, तस्य तादात्म्यं गोपयन्, पार्वतीयाः तपस्वीकारणं पृष्टवान्, उक्तवान् - यदि एतादृशं तपः प्रेम्णः पतिस्य इच्छायाः कारणात् अस्ति, तर्हि इदानीं तपः त्यजन्तु यतः मणिः कदापि ग्राहकं न कामयति, ग्राहकः एव रत्नम् अन्वेषयति। ततः पार्वती वृद्धाय शिवाय तपस्याकरणकारणसहितं सर्वाणि कथानि कथयति स्म तथा च पार्वतीयाः एषा तपः शिवं पतिरूपेण प्राप्तुं भवति इति अपि अवदत्। देवी स्वयमेव तत् स्वीकृतवती। तदा वृद्धः शिवस्य भृशं निन्दां कृत्वा पार्वतीं शिवयोः संयोगः असम्भवः इति अवदत्। शिवस्य निन्दां दृष्ट्वा पार्वती अतीव क्रुद्धा वृद्धस्य अपमानं कृत्वा शिवस्य स्तुतिं कृत्वा स्थानं त्यक्तुम् इच्छति स्म। सः पार्वतीयाः तपस्या, प्रेम्णः, सौन्दर्यस्य च माध्यमेन शिवः तस्य दासः अभवत् इति सूचयति, तस्याः गृहे सह गन्तुं च प्रस्तावति। परन्तु पार्वती देवदेवं प्रथानुसारं पितुः गृहात् दूरं नेतुम् आह। महादेवः अपि प्रस्तावम् अनुमोदित्वा विवाहार्थं हिमालयस्य गृहे यथाकालं देवैः सह स्थितवान्। परन्तु मेड्का शिवरूपं गृहीत्वा शिवं विवाहं कर्तुं न अस्वीकृतवान्। अथ सर्वे देवाः पार्वतीं विज्ञाय शिवं नमस्कारं कर्तुं प्रार्थितवन्तः। चिरकालानन्तरं सः वास्तविकः भूत्वा नारदस्य आग्रहेण पुनः आगत्य तस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा चित्रवत् स्थितवान्। पार्वती तं वशीकृत्य प्रशंसितुं प्रारब्धा विवाहकर्माणि सर्वाणि चकार। तदनन्तरं सर्वे सुखेन कैलासं गत्वा सूरतक्रिडायां मत्ताः अभवन्। एतस्मिन्नन्तरे तारासुरस्य यातना वर्धिता, तेषां प्रसवस्य विलम्बः अभवत्, देवाः कारणं ज्ञातुं शिवक्षं प्रति अग्निं प्रेषितवन्तः। अग्निः कपोतवेशेषं कृत्वा कक्षं प्रविष्टमात्रेण शिवः अवगत्य सूरतकृदवादानात् निवृत्तः भूत्वा अग्निं महावीर्यं दत्तवान् किन्तु अग्निः तत् निग्रहं कर्तुं असमर्थः सन् गंगायां क्षिप्तवान्, गंगा अपि तत् सरवनं क्षिप्तुं असमर्थः अभवत्। तत्र एकः सुन्दरः बालकः जातः। अथ षट् राजपुत्राः तस्मिन् स्थाने स्नानार्थम् आगत्य परस्परं 'मम बालकाः' इति दावान् कर्तुं प्रवृत्ताः, अतः बालकः षट् मुखं धारयित्वा षट् राजकुमारीनां दुग्धं पिबति स्म। अत एव तस्य नाम 'शन्मातुर्' आसीत्, अनन्तरं 'स्कन्द', 'शर्जन्मा', 'गङ्गपुत्र' इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्।

निक्षिप्तञ्च शरस्तम्बे तत्र वालो व्यजायत।

सुन्दरः सुभगः श्रीमान् दर्शनात् सुखदायकः॥

एतस्मिन्नन्तरे तत्र राजकण्याः समागताः।

षट्संख्याश्चैव स्नानार्थं ताभिर्दृष्टस्तु वालकाः॥

मदीयोऽयं मदीयश्च वदन्तश्च परस्परम्।

सम्पाद्य षन्मुखानीह पीतं स्तन्यं स्वयं तदा॥

षाण्मातुरस्तदा नाम प्रसिद्धन्तु महात्मनः।

पार्वतीनन्दनो नाम शरजन्मा ततः परम्॥

पद्मपुराणस्य निर्माणे देवदेवमहादेवः स्वयं पार्वतीदेव्याः प्रति आकृष्टः भूत्वा ऋषिभिः माध्यमेन हिमालयं प्रति विवाहप्रस्तावः प्रेषितः इति भासते। पार्वती-हिमालययोः अनुमोदनेन विवाहः सम्पन्नः भवति। परन्तु तदा पार्वती महादेवेन कृष्णा इति वदन् अपमानितः अनुभवति, परस्परं क्रुद्धः भवति, वीरकं महादेवस्य प्रभारी त्यक्त्वा। ततः स तपः घोरं कर्तुं प्रवृत्तः। स्वयं ब्रह्मा तपसा प्रसन्नः गौरङ्गाय लाभवरं दत्तवान्। गौरङ्गीमार्गेण शिवं प्रति प्रत्यागत्य एकलक्षवर्षपर्यन्तं कक्षे निरुद्धः अभवत्। देवाः अग्निं शिवस्य अन्तः कक्षस्य विवरणं ज्ञातुं प्रेषयन्ति, शुक्रुपी अग्निः कक्षं प्रविशति एव शिवः अवगन्तुं शक्नोति। शिवतेजस्य अर्धभागः उमादेवीयाः गर्भे पतितः अर्धः च तेषां रात्रौ बाधितुं भूमौ पतितः। महादेवः सुकृपि अग्निं तत् पिबितुं आज्ञापितवान्। अग्निः पिबति। अग्निवाक्त्र इति विख्याताः ऋभुनामा देवा तेन अभिभूताः। तेषां जाथरं भङ्गयित्वा बहुयोजनानां विशालं सरोवरं जायते। पार्वती एकस्मिन् दिने तस्मिन् सरसि जलक्रीडां कर्तुं प्रादुर्भूतवती। कृत्तिकाः स्वस्वपात्रेषु जलं वहन्तः दृष्ट्वा जलं पिबितुम् इच्छन्ति स्म, परन्तु पार्वतीगर्भे जातः बालकः कृत्तिकानां नाम्ना ज्ञास्यति इति अवदन्। पार्वती अङ्गीकृत्य जलं पिबति स्म, तस्याः वामगुल्फात् विचित्रः पुत्रः जातः। सः पश्चात् कुमारः, स्कन्दः, विशाखः, शदानन् इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्।

कालिकापुराणे षट्चत्वारिंशत् अध्याये द्वादशश्लोके इन्द्रदेवाः तारासुरवधार्थं उमागर्भात् बालकं महादेवं प्रार्थितवन्तः इति भासते। सः अनुमोदित्वा उमादेवीं सह क्रीडितुं आरब्धवान्, परन्तु तौ द्वौ अपि निधुबनेन सन्तुष्टौ नासीत्। फलतः निधुबना सहितं समग्रं जगत् व्याकुलं जातम्, देवाः चिन्तिताः भूत्वा प्रजापतिब्रह्मस्य समीपं गतवन्तः। ब्रह्मा उवाच हरपर्वत्याः सन्तानाः सम्पूर्णत्रिभुवनस्य दुःखं भविष्यन्ति। अतः देवा कैलासं गत्वा महादेवं स्तुत्वा हर-पार्वतीयाः बालकस्य न जन्मनः व्यवस्थां कृतवन्तः। तदनुसारं देवाः आचरन्ति स्म। देवादीदेवः अपि महामैथुनं त्यक्त्वा रतिमत्रं दत्तवान्। देवानाम् आह्वानेन प्रभां त्यक्त्वा देवानाम् आज्ञानुसारं अग्निः तां कान्तिं गृहीतवान्।

तारकस्य वधार्थाय देवैः शत्रुपुरगमैः।

स्तुतिभिर्नतिभिः शम्भुं सन्ततिर्याचिता पुरा॥

उमायां जायते पुत्रो यदि शङ्करतेजसा।

अशक्यः सर्वलोकेशैः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः।

अग्निः स्वप्रभावेण क्षीरोदस्य गर्भे पुत्रं जनयिष्यति, परित्यक्तकिरणयोः परमाणुद्वयं द्विवचनगिरिसानुनि पतित्वा भृङ्गाञ्जनादिकृष्णवर्णमहाकालान् जनयति। हर-पार्वती तान् अनुसृत्य द्वारे गणधिपतिं नियुक्तवान्। पार्वती तु सर्वं तथ्यं ज्ञात्वा देवान् अप्रजाः इति शप्तवती। अथ आकाशगङ्गा गर्भात् द्वौ सुन्दरौ बालकौ। परन्तु पश्चात् ते एकशरीरं अभवन्, तस्य फलस्वरूपं गङ्गा तं विस्मयेन शरणे त्यक्तवान्। पश्चात् शिवशक्तेः प्रभावेण बालकः पराक्रमी भूत्वा देवानां सेनापतिः भूत्वा तारकासुरं मारितवान्।

सोऽतिवृद्धः शक्तधरो महावलपराक्रमः।

वर्द्धितः शङ्करेणाशु देवसेनाधिपोऽभवत्॥

ततः सुरारिं सगणं तारकं लोकतारकम्।

शक्तिहस्तो हरसुतः प्रममाथ महावलम्॥

उपर्युक्तपुराणानां इव स्कन्दपुराणे कुमारः देवादीदेवस्य स्कन्नात् अर्थात् जीववालुकातः जातः, अतः तस्य नाम 'स्कन्द' इति अभवत्। अस्मिन् पुराणे कुमारकार्तिकेयः शिवपार्वतीयोः प्रियतमः पुत्रः इति चित्रितः अस्ति। यदा कुमारः पञ्चवर्षीयः आसीत् तदा देवाः कुमारं सेनापतित्वेन अभिषिक्तवन्तः। ततः कुमारः तारकासुरस्य वधार्थं ताम्रावतीनगरम् अगच्छत्। शंखस्य जन्मे ससैन्यतारकासुरः पुरतः निर्गत्य कुमारेण सह घोरयुद्धे प्राणान् त्यक्तवान्।

तद्भग्न दानववल्गं दृष्ट्वा स ययुधे रणे।

वभञ्ज सद्यो देवेशो वाणजालैरनेकधा॥

शक्तिनामुध्य गाङ्गिन्याश्चिक्षेप कृष्णप्रेरिताः।

सरथञ्च सयन्तारं चक्रे तं भष्मसात् क्षणात्॥

शेषाः पातालगमन हतं दृष्ट्वाथ तारकम्।

ततो देवगणाः सर्वे शंसंसुस्तस्य विक्रमम्॥

वराहपुराणे भगवान् शिवः कार्तिकेयं अहङ्काररूपेण सृष्ट्वा तस्य शारीरिकशक्तिं उमारूपेण संपीड्य सेनापतित्वेन नियुक्तवान् इति उक्तम् १२ मत्स्यपुराणे कुमारकर्तिकेयः अग्निपुत्रत्वेन दर्शितः १३ तस्य मूर्तिः च अस्मिन् पुराणे वर्णितः कुमारकर्तिकेयस्य एव विवरणं वामनपुराणे, ब्रह्मवैवर्तपुराणे, लिङ्गपुराणे च प्राप्यते।

महाकालिकालिदासस्य प्रसिद्धेषु महाकाव्येषु कुमारसंभवः। एतत् महाकाव्यं मुख्यतया सप्तदाससर्ग इति विभक्तम् अस्ति। महाकविः शिवपुराणकथां प्रथमसर्गात् षष्ठसर्गपर्यन्तं अनुवर्तते। सप्तमे स्वर्गे शिवपार्वतीयाः विवाहः, शिवस्य विवाहयात्रायाः वरयोः च सुन्दरं वर्णनं, कामदेवस्य पुनरुत्थानम्, शिवपार्वतीयाः हास्यप्रवेशाः अस्मिन् स्वर्गे वर्णिताः सन्ति। अष्टमस्वर्गे शिवपार्वतीयाः कामसूत्रानुसारं रतिबिलासादिसंभोगसृङ्गस्य रसः दृश्यते। हिमालययात्रायाः कैलासगमनस्य जलक्रीडायाः च वर्णनं अस्मिन् स्वर्गे दृश्यते। नवमे स्वर्गे इन्द्रस्याज्ञया अग्निपक्षीरूपं कृत्वा शिवपार्वतीप्रसङ्गं प्रविशत्। अग्निप्रवेशमात्रेण क्रुद्धः शिवः इन्द्रस्य सन्देशं ददाति, शिवः शुक्रं अग्निनि स्थापयति। अन्ते शिवपार्वतीविहारवर्णनेन सर्गः समाप्तः। १० स्वर्गे शिवतेजस्य प्रभावेण अग्निः परिणतः शिवेन इन्द्रस्य आज्ञानुसारं गङ्गायां स्थापितः। षट् कृत्तिकाः भागीरथीं स्नात्वा शुक्रस्य सम्पर्कं कृत्वा गर्भं प्राप्य तेषां गर्भात् कुमारः जातः।

एकादशे स्वर्गे इन्द्रादिः षट् कृत्तिकाः देवानुरोधेन क्षीरपानं कृतवान्। पार्वती शिवं कुमारस्य जन्मविषये प्रश्नं करोति तथा च शिवः कुमारस्य जन्मस्य रहस्यं प्रकाशयति। उभौ कुमारं आनेतुं गच्छतः, तदनन्तरं कुमारजनमोत्सवस्य, कुमारस्य लीलायाः, जलक्रीडायाः च वर्णनेन सर्गस्य समाप्तिः भवति। द्वादश्यां स्वर्गे इन्द्रः तारकासुरेण पीडितः, शिवगृहं गत्वा कैलाशोत्तमं गतवान्, तत्र कुमारं दृष्ट्वा आश्वासितः अभवत्, तदनन्तरं इन्द्रः तारकासुरस्य पीडनस्य वर्णनं कृतवान्। त्रयोदशे स्वर्गे शिवपार्वतीयोः आज्ञानुसारं कुमारः

तारकासुरवधार्थं स्वर्गं गत्वा सर्वदेवमाश्रित्य सर्वैः स्तुतः। विनष्टं स्वर्गं दृष्ट्वा कुमारः क्रुद्धः अभवत्। चतुर्दशे सर्गे इन्द्रादिदेवेन तारकासुरवधार्थं कुमारस्य सुसज्जीकरणं प्रस्थानञ्च वर्णितम्। पञ्चदशे सर्गे कुमारस्य तारासुरस्य युद्धार्थम् उपसर्गः, देवक्रोधः, ताराक्षुरस्य वर्णनं, पञ्चमहोत्पातस्य वर्णनं, षोडशे सर्गे देवानाम् असुराणां च उग्रयुद्धं, सप्तदशे सर्गे च कुमारस्य बाणैः देवानां सर्पेभ्यः मोक्षः, तारासुरकुमारयोः संवादाः वायुशस्त्रप्रयोगः च।

आधुनिक संस्कृतकविः रेबाप्रसाद द्विवेदी तस्य अमरसृष्टिषु एकः कुमारविजयः - महाकाव्यः। एतत् महाकाव्यं नवशतश्लोकयुक्तं स्वर्गं च एकादशम्। कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गात् अष्टमसर्गपर्यन्तम् अस्य महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य विषयवस्तुसदृशं भवति। अस्मिन् स्वर्गे शिवपार्वतीयोः संयोगेन अग्निः शुकुरूपं स्वीकृत्य इन्द्रस्य आज्ञानुसारं शिवपार्वती-दरबारं प्रविश्य, शिवेन शुक्रं अग्निं स्थापयित्वा, शिवप्रभावेण अग्निविकारं प्राप्य, तथा च शिवशुक्रं गङ्गायां स्थापयित्वा शक्रस्य वचनम्। भागीरथीस्नाता षट् कृत्तिकाः शुक्रस्य सम्पर्कं कृत्वा गर्भं कृत्वा तेषां गर्भात् कुमारः जातः। अत्र संसारिका कार्तिकेयः देवसेनस्य पतित्वेन दर्शितः। अन्ते प्रथमसर्गस्य समाप्तिः शिवप्रस्थस्य ताराशक्तिप्रभावस्य वर्णनं कृत्वा भवति। द्वितीये स्वर्गे तारायुक्तः निमित्तकुमारः उग्रः युद्धे शूरः भवति। तृतीये स्वर्गे कुमारस्याग्निरूपवर्णनं दृश्यते। चतुर्थे सर्गे कुमारस्य लक्षणवाहनवर्णनं पवमानमूर्तिः च। पञ्चमे सर्गकुमारः मूर्तिं व्योममूर्तिं अग्निं जलं वायुं च जितुम् षड्यंत्रं कृतवान् इति वर्णितः अस्ति। चेदिश्वरः षष्ठे स्वर्गे परिकीर्तितः। सप्तम सरगये कुमार कार्त्रिक ताराक्षुरे मनसि भयं उत्पद्यते भयस्य अर्थः मृत्युः।

तारायुक्तस्य ८ सर्गस्य ऋतुवर्णनस्य च कुमारविनन्दनेन सर्गः समाप्तः। नवमे, दशमे, एकादशे स्वर्गे क्रमशः देवदीदेवः महादेवस्य स्तुतिं करोति, कविः च ब्रह्मणः स्मरणं करोति। अन्ते नाट्यशास्त्रोपनिषदिकसूक्तिः, कविपरिचयः च कविना महाकाव्यस्य समापनम् अस्ति।

अन्ते 'कुमार' इति नाम प्राचीनवैदिककालात् वर्तमानकालपर्यन्तं साहित्ये समाजे च विशेषतया प्रसिद्धम् अस्ति। कुमारकार्तिकेयस्य दिव्यत्वं विशेषतया आर्यैः अनार्यैः च प्रशंसितम्। देवाः सामान्यतया मनुष्याणां प्रजापति-पोषकाः-रक्षकाः सन्ति, तेषां देवानां सेनापतिः रक्षकः च कुमारकर्त्तिकेयः विशेषतया

प्रसिद्धः अस्ति। जगत्कल्याणः सामान्यतः जगतः समग्रकल्याणम् इत्यर्थः, न केवलं जगतः संरक्षणम्। स्कन्दः एकतः तारकासुरादीनां वधं कृत्वा त्रिभुवनं रक्षितवान्, तथापि जगतः समग्रकल्याणे तस्य भूमिका अनिर्वचनीयम् अस्ति। कुमारकार्तिकेयः एकः पात्रः यस्य प्रभावः साहित्ये, समाजे, राजनीतिषु, अर्थव्यवस्थायां, धर्मेषु सर्वत्र दृश्यते। न केवलं संस्कृते एव आङ्ग्ल-बङ्गला-तमिल-साहित्ये बहवः कवयः स्व-कृतीनां मुख्यविषयत्वेन भगवन्तं कार्तिकेयम् आदाय लोकप्रियतां प्राप्तवन्तः। यथा, संस्कृतसाहित्ये महाविकालिदासः कुमाक्षम्भवमहाकाव्ये, रेबप्रसाद द्विवेदी स्वस्य कुमारविजयमहाकाव्ये, आङ्ग्लसाहित्ये आर.विश्वनाथनस्य कार्तिकेय कथायां, कन्नडभाषायां एम.एल. राघवेन्द्रस्य कार्तिकेयपुराणम् (कन्नड) इति पुस्तकं विशेषतया प्रसिद्धम् अस्ति। आधुनिकसंस्कृतकविरेबाप्रसादद्विवेदी कुमारविजय-महाकाव्ये सः संगसारिकाकार्तिकेयस्य चित्रणं करोति, यस्मिन् सः ब्रह्मचर्याव्रतं कृत्वा किन्तु स्वपत्न्या देवसेना-मातुः पार्वतीयोः मध्ये सुसम्बन्धं निर्वाहयति इति दर्शयति, यत् अद्यत्वे सर्वथा प्रासंगिकम् अस्ति। पुराणकथासु अपि सः अनन्तशक्तियुक्तः किन्तु अत्यन्तं विनयशीलः विनयशीलः स्वभावः यः शिक्षाप्रदः इति दृश्यते। कार्तिकेयस्य चरित्रेण तथाकथितकुरूपराजनीतिं अतिक्रम्य सच्चिदानन्दोपकारस्य तादात्म्यं दत्तम् अस्ति। प्रसंगवशं पौराणिककथासु कुमारस्य जन्मरहस्यस्य पठनेन ज्ञायते यत् यदा हर-पार्वती शतवर्षेभ्यः आकाशीयरात्रिक्रीडायाः अनन्तरं निःसन्ततिः आसीत् तदा देवाः व्याकुलाः आसन् तेषां तु बालः अतीव बलवान् भविष्यति, इन्द्रोऽपि तेन पराजितः भविष्यति। अतः ते शिवस्य वालुकायाः पार्वतीयाः गर्भे न स्थापयितुं योजनां कृत्वा प्रयत्नम् अकरोत् तथा च अति अनादरपूर्वकं अतिरिक्तवालुकातः कृत्तिकस्य दुग्धं पिबन्तः वास्तविकजन्मपरिचयं विना कुमारं वर्धयन्ति स्म किन्तु तदपि कुमारः देवानाम् आज्ञानुसारं जगतः कृते तारकासुरं मारितवान्। अत्रैव तस्य महिमा प्रकाश्यते। मृच्चकाटिका-प्रकरणे शर्विलकः रात्रौ चोरयन् कार्तिकेयम् आह्वयति - 'नमो वर्दाय कुमारकर्त्तिकेय, नमोः कनकाशक्तये ब्राह्मण्यदेवाय देवव्रताय, नमो भास्करानन्दिन्य, नमो योगाचार्याय, यस्यहङ्गः प्रथमः शिष्यः, तेन च परितुष्टेन योगरोचन मे दत्त'। अत्र चोरपूजना इति दर्शितः। प्रतीयते यत् चोरी समाजाय हानिकारकं दृश्यते परन्तु यदि चोरी एकप्रकारस्य व्यवसायरूपेण दृश्यते तर्हि द्रष्टुं शक्यते यत् एतेन परोक्षरूपेण एकस्य वर्गस्य जनानां आर्थिकस्वतन्त्रतायां साहाय्यं कृतम्। अन्ते यत् अपूर्णं तिष्ठति यदि न उक्तं तर्हि तस्य धार्मिकप्रभावः एव। सः प्राचीनकालात्

स्वर्गीयसेनापतित्वेन पूजितः अस्ति, एषा प्रवृत्तिः अद्यत्वे बङ्गला-तमिलसंस्कृतौ वर्तते। बङ्गलासंस्कृतौ कार्तिके बलवन्तसन्ततिदातृत्वेन पूज्यते। एषा पूजा नवविवाहितैः स्वेच्छया कर्तुं शक्यते अथवा अद्यत्वे नवविवाहितानां गृहे प्रतिवेशिनः कार्तिकेयस्य मूर्तिं दत्तं भवति, ततः साम्बरे पूज्यते, बङ्गदेशे मालस्य हानिः सति हरकार्तिकेय पूज्यते। तमिलसंस्कृतौ कार्तिके विशेषतया पूज्यते। कार्तिकेयः तमिलभाषायां मलयालमभाषायां च 'मुरुगन' इति, कन्नडभाषायां तेलुगुभाषायां च 'सुब्रह्मण्यम्' इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। दक्षिणभारते अनेकानि कार्तिकेयमन्दिराणि सन्ति, तेषु एकं तमिलनाडुदेशे 'तिरुनेलवेली नेल्लयप्पा' मन्दिरं, श्रीलङ्कादेशस्य दक्षिणभागे 'कथारागम्' इति कार्तिकेयमन्दिरं च अस्ति। अतः विश्वस्य समग्रकल्याणे कुमारकार्तिकेयस्य भूमिका अपारः इति वक्तुं नावश्यकता वर्तते।

सहायकग्रन्थसूची

- दत्त, रमेशचन्द्र, ऋग्वेद-संहिता, सदेशप्रकाशन, कोलकाता, २००७
- द्विवेदी, रेबाप्रसाद, कुमारविजय, हिन्दी के अनुसार, कालिदास संसाधन, वाराणसी, २००७
- भट्टाचार्य, हंसनारायण, हिन्दू देवदेवताओं की उत्पत्ति एवं विकास (द्वितीय भाग), फार्मा केएलएम प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, २०१५
- तर्करत्न, पंचानन, स्कन्दपुराणम्, नवभारत प्रकाशक, कोलकाता, १३९७
- श्रीजीव न्यायतीर्थविचित्रं पञ्चानन तारकरत्नम्, शिव पुराण, नवभारत प्रकाशक, कोलकाता, १३८४
- श्रीजीव न्यायतीर्थविचित्रं पञ्चानन तारकरत्नम्, कालिकापुराणम्, नवभारत प्रकाशक, कोलकाता, १२८१
- श्रीजीव न्यायतीर्थविचित्रं पञ्चानन तारकरत्नम्, वराहपुराणम्, नवभारत प्रकाशक, कोलकाता, १२९६
- तर्करत्न, पंचानन, मत्स्यपुराण, बंगवासी-इलेक्ट्रोमशीनेयन्त्र, कोलकाता, १३१६
- टैगोर, अमरेश्वर, वाल्मीकि-रामायण (आदिकाण्ड २), विश्वानी प्रकाशन, कोलकाता, १४२१
- अविनाशचन्द्र देय एवं सुबेन्दु कुमार सिद्धान्त, मृच्छकटिकम्, संस्कृत पुस्तक भाण्डारः, कोलकाता, १४१३
- नारायणन्, उषा, कार्तिकेयश्च तस्य युद्धं च आत्महरे, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, हरियाणाः, २०१८